

САНОАТ КОРХОНАЛАРИДА КРІ ТИЗИМИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ ВА ЖОРИЙ ЭТИШ ОРҚАЛИ ХОДИМЛАРНИ РАҒБАТЛАНТИРИШ

О.С.Турсунов

Тошкент давлат транспот университети катта ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15390861>

Аннотация. Ушбу мақолада турли муаллифларнинг корхона самарадорлигининг асосий кўрсаткичлари муаммосига оид замонавий ёндашувлари муҳокама қилинади. Шунингдек, мен корхонада КРІ тизимини ишлаб чиқиш ва жорий этиш жараёнини тақдим этдим, бундан ташқари, ушбу тизимни амалга ошириш жараёнида юзага келиши мумкин бўлган муаммолар аниқланди. Мисоллар бизнес жараёнларини оптималлаштириш ёрдамида КРІ тизимини бошқаришни кўрсатади.

Асосий самарадорлик кўрсаткичлари тизимини жорий этишда корхоналарда вжудда келадиган муаммоларни ҳал қилиш усуллари келтирилган.

Калим сўзлар: КРІ, КРІ тизими, КРІларнинг субъективлиги, КРІ асосидаги мотивация, КРІ тизимининг афзаллиги.

Аннотация. в данной статье рассматриваются современные подходы различных авторов к проблеме основных показателей эффективности деятельности предприятия. Также я представил процесс разработки и внедрения системы КРІ на предприятии, кроме того, были выявлены проблемы, которые могут возникнуть в процессе внедрения этой системы. На примерах показано управление системой КРІ с использованием оптимизации бизнес-процессов.

При внедрении базовой системы показателей эффективности представлены методы решения проблем, возникающих на предприятиях.

Ключевые слова: КРІ, система КРІ, субъективность КРІ, мотивация на основе КРІ, преимущество системы КРІ.

Abstract. this article discusses the modern approaches of various authors to the problem of the main indicators of the effectiveness of the enterprise. I also presented the process of development and implementation of the KPI system at the enterprise, in addition, problems were identified that may arise in the process of implementing this system. Examples show the management of a KPI system using business process optimization.

In the implementation of the basic system of indicators of efficiency, methods for solving problems arising in enterprises are presented.

Key words: KPI, KPI system, subjectivity of KPI, KPI-based motivation, advantage of KPI system.

Корхонанинг бизнес жараёнларини бошқаришнинг замонавий ёндашувларини ўрганиб, сиз КРІ (Кей Перформансе Индикаторс) қисқартмасига тобора кўпроқ дуч келишингиз мумкин.

Корхонанинг муайян мақсадларига эришиш даражасини баҳолайдиган кўрсаткичлар тизими сифатида КРІлар корхонага кўплаб бизнес жараёнларидан қайси бири умумий

мақсадларга эришишга тўсқинлик қилаётганини тушунишга ёрдам бериш учун мўлжалланган ва шунга мос равишда такомиллаштириш ва оптималлаштиришни талаб қилади.

KPIни корхоналарда аниқлаш, ишлаб чиқиш ва қўллаш бўйича турли муаллифларнинг кўплаб асарлари мавжуд. Масалан, Жозеф Райнуснинг «Improving Business Process Performance» асарида [2] муаллиф

KPIни мақсадлардан четга чиқиш даражасини ўлчайдиган ва тегишли бизнес жараёнларини оптималлаштириш орқали керакли курсга қайтишга имкон берадиган тизим сифатида кўриб чиқади. Девид Парменгер ўзининг «Developing, Implementing and Using Winning KPIs» [3] асарида KPIни жорий этишнинг асосий принципларини тавсифлайди ва турли мисолларда ушбу тизимнинг зарурлигини кўрсатади. Бундан ташқари, худди шу Парменгернинг фикрига кўра, KPIлар нотижорат ташкилотларда ҳам қўлланилиши мумкин, буни унинг «хукумат ва фойда келтирмайдиган агентликлар учун асосий кўрсаткичлар» [4] иши тасдиқлайди. Парменгер шуни кўрсатадики, KPI тизими мослашувчан ва нотижорат ташкилотларда ҳам мақсадларга эришиш учун ҳисоблагич бўлиши мумкин. Ўзбекистонлик муаллифлар орасида ушбу мавзу бўйича кўплаб ишлар ҳам мавжуд, масалан, Ветлужский «мукофот тизими» асарида. Мақсадлар ва KPIларни қандай ишлаб чиқиш керак» [5], маълум кўрсаткичларни корхона менежерлари билан ўз вазифаларига мос равишда боғлайди ва мақсадларга муваффақиятли эришган менежерлар учун пул бонуслари мукофотларини беради. Ўз-ўзидан, кўплаб муаллифлар KPI тизимини мукофот тизими деб билишади. Албатта, у шундай ҳаракат қилиши мумкин, аммо KPI тушунчаси анча кенгрок ва мотиватсион мулоҳазалардан ташқари, у корхонанинг бизнес жараёнларини оптималлаштириш муаммосини ҳал қилишга ёрдам берадиган бошқа элементларни ҳам ўз ичига олади.

Муаммонинг долзарблиги замонавий корхоналар каналлар билан ўзаро боғлиқ бўлган кўплаб бизнес-жараёнларни ўз ичига олган тизимлар эканлиги билан боғлиқ бўлиб, бу ерда жараёнлардан бирининг бузилиши у билан ўзаро боғлиқ бўлган бошқа жараёнларнинг бузилишига олиб келиши мумкин, бу эса охир-оқибат корхона мақсадларига эришишга халақит бериши мумкин. KPIлар корхона томонидан белгиланган курсдан четга чиқишларни кўрсатади ва этарли даражада оптималлаштирилмаган бизнес жараёнларини кузатишга ёрдам беради ва корхона тўғри ёъналишга қайтиш ва ўз мақсадларига эришиш учун ушбу жараёнларни созлаш чораларини кўриши мумкин.

Ушбу мақоланинг мақсади корхонада KPIни ишлаб чиқиш ва амалга ошириш қандай амалга оширилишини кўрсатиш ва ушбу тизимнинг ўзаро боғлиқлигини ва бизнес жараёнларини оптималлаштиришни баҳолашдир.

Мақоланинг вазифалари қуйидагилардан иборат:

- Корхоналарда KPI тизимини жорий этиш муҳимлигини кўрсатиш;
 - Корхоналарда KPI тизимини ишлаб чиқиш ва жорий этиш қандай амалга оширилаётганлигини аниқ кўрсатиб бериш;
 - Ушбу тизимни амалга ошириш билан боғлиқ асосий муаммоларни санаб ўтиш;
 - Бизнес жараёнларини оптималлаштириш ёрдамида KPI бошқарувини тасвирлаш;
- Аввало, ушбу тизимни корхонага жорий этиш муҳимлигини таъкидлаймиз.

KPI тизимининг афзаллиги шундаки, у корхонага нафақат мақсадли кўрсаткичлардан оғиш даражасини, балки ушбу оғиш содир бўлган корхона бўлимини ҳам

ўз ичига олган қимматли ахборот оқимини беради. Бу муаммонинг манбасини тезда топишга ва муаммонинг ўзаро боғлиқ бизнес жараёнларини қамраб олишидан олдин ушбу КРІга мос келадиган бизнес жараёнини тузатишга имкон беради. Бундан ташқари, бу хавф йирик корхоналар учун ҳам, кичик корхоналар учун ҳам мавжуд.

Кўп сонли КРІ билан уларни бошқариш жараёни жуда мураккаблашади. Бундан ташқари, бажаришда муаммолар бўлиши мумкин. Агар битта ходимга жуда кўп кўрсаткичлар тайинланган бўлса, унда у уларнинг ҳеч бирига вақт тополмаслиги мумкин. Кўпгина муаллифлар ҳар бир ходим учун оптимал КРІ сони 5 га тенг деб ҳисоблашади.

Баъзи КРІларнинг субъективлиги.

Юқорида айтиб ўтилганидек, кўрсаткичларга эришиш мумкин бўлиши керак, агар миқдорий эмас, балки сифат кўрсаткичларини ҳисобга олсак, унда ходим ундан нимани хоҳлашини тушуниши қийин бўлади, масалан, «маҳсулот сифати» кўрсаткичи, очилмаган ҳолда, икки томонлама маънога эга бўлиши мумкин.

Кўшимча кўрсаткичлар (маҳсулот параметрлари) берилмаган, яъни ўз маҳсулотларини субъектив фикрдан бошқа ҳеч қандай тарзда баҳолаш имконсиз бўлиб қолган ходим ноқулай вазиятга тушиб қолиши мумкин, чунки унинг сифати ҳақидаги ғояси ўз раҳбарларининг тақдимотидан фарқ қилади, гарчи бу ходим, масалан, маълум бир кўшимча параметрларга эга бўлса ҳам, раҳбарларга керакли натижага эришиш. Аслида, ходим моҳир бўлиб, бошлиқлар назарида қобилиятсиз ишчи бўлиб чиқиши мумкин.

2004 йилда, Garvard Business Review мингдан ортиқ корхоналарнинг раҳбарлари ва ходимларини ўз ичига олган самарали ходимларни аниқлаш ва оптимал мотиватсия усулларини излаш мақсадида ўтказилган тадқиқот натижаларини эълон қилди.

Маълум бўлишича, ўртача корхонада ходимларнинг 5 фоизи ҳар доим яхши ишлайди, ходимларнинг бир хил сони (5-7%) ҳар доим ёмон ишлайди ва қолган 88% самарали ишлаши учун ҳар доим мақсад ва вазифаларни уларнинг бажарилишини мажбурий назорат қилиш билан тўғри белгилаш талаб этилади.

Ходимларнинг натижаларга эришиш ва вазифаларни ҳал қилишга бўлган қизиқишини фақат натижаларга эришилганда тўланадиган пул мукофотлари билан боғлаш орқали кучайтириш мумкин. Ҳозирги вақтда натижаларни аниқлаш ва пул мукофотини аниқлаш механизмларини яратиш методологияси КРІ асосида мотиватсия тизими деб аталади (инглизча қисқартмаси). Key Performance Indicator) - асосий тараққиёт сатри.

Корхонанинг барча ходимлари фақат корхонанинг мақсадларига эришилгандан кейингина ходимнинг мақсадларига эришиш мумкинлигини тушунишлари жуда муҳимдир. Корхонанинг фойдаси қўшимча ҳақ тўлаш манбаи ҳисобланади. У қисман ходимларни қўшимча мукофотлаш учун ишлатилиши мумкин ва агар фойда олинмаса, ҳеч кимнинг манфаатларига эришилмайди.

Шуни ҳам таъкидлаш керакки, бошқарув технологияларининг ривожланиши билан юқоридаги тушунчалар олимлар ва мутахассислар томонидан такомиллаштирилди ва такомиллаштирилди ва ҳозирги кунга қадар энг яхши ва амалда қўлланиладиган ғояларни ўз ичига олган замонавий КРІ тизимига айланди.

Ўзбекистонда КРІни қўллайдиган барча усуллардан энг машҳур (реклама қилинган) Балансед Скоресард (BSC) тизими бўлиб, у Роберт Каплан, Девид Нортон, уларнинг издошлари китобларида, шунингдек кўплаб мақолаларда тасвирланган.

Ушбу тизимни айнан шу муаллифлар ихтиро қилган деб даъво қилиш қийин, чунки у Piter Druckeringнинг мақсадли бошқарув методологиясига ва Тони Бузан ихтиро қилган «ақл хариталари» ёрдамида мақсадлар ўртасидаги алоқаларни тавсифлаш усулига асосланган. Лекин муваффақиятли реклама кампанияси ва реклама стратегияси туфайли ушбу услуб таникли бўлди.

KPI асосида пул мукофотининг ўзгарувчан қисмини шакллантириш тизими ходимни юқори индивидуал натижаларга эришишга, шунингдек унинг жамоавий натижалар ва ютуқларга, корхонанинг стратегик мақсадларини амалга оширишга қўшган ҳиссасини оширишга ундайди. Шу билан бирга, KPI асосида иш ҳақининг ўзгарувчан қисмини шакллантириш тизимидаги KPI кўрсаткичлари ходимлар учун жуда содда ва тушунарли бўлиши керак ва компенсация пакетининг ўзгарувчан қисмининг ўлчамлари иқтисодий жиҳатдан оқилона бўлиши керак.

Шундай қилиб, меҳнат мотивацияси ходимнинг меҳнат потенсиалини очиш даражасига, яъни ишлаб чиқариш фаолиятига таъсир қилувчи хусусиятларнинг бутун тўпламига таъсир қилувчи иш самарадорлигининг энг муҳим омилига айланади.

Шунинг учун унинг иш самарадорлигини ошириш меҳнат унумдорлигини ошириш ва юқори натижаларга эришиш учун улкан имкониятларни очиб беради. Одамлар учун мавжуд бўлган барча ресурслардан инсон ресурслари энг самарали, мослашувчан ва ихтирочи ҳисобланади.

Жаҳон амалиёти KPI тизимининг жорий этилиши корхоналарнинг даромадларини 10% дан 30% гача оширишини ишончли исботлайди, чунки у ходимларнинг ишини натижага ёъналтиради, ходимларнинг мотивацияси ва садоқатини оширади. KPI орқали бошқарув ва мотивация тизимини жорий этиш корпоратив тренинг орқали сотиб олинishi мумкин бўлган корхона раҳбарларидан махсус билимларни талаб қилади.

Даромаднинг маълум бир қисми ишнинг индивидуал ва умумий самарадорлигига боғлиқ бўлган натижа учун иш ҳақи тизими глобал инкироз даврида ишдан бўшатиш ёки иш ҳақини қисқартиришдан қочиш ва меҳнат унумдорлигини ошириш имкониятини беради.

KPI асосидаги мотивация ходимларнинг деярли барча эҳтиёжларини ҳисобга олади ва моддий мотивациянинг энг илғор тизимларидан биридир.

Ходимларнинг самарадорлигини баҳолаш асосида корхона раҳбарияти мукофотлар соҳасида рағбатлантирувчи стратегияларни ишлаб чиқиши ва амалга ошириши ва энг муҳими, улар эгаллаган лавозимларнинг талабларига жавоб бермайдиган ходимларни аниқлаши мумкин. Буларнинг барчаси нафақат бошқарув самарадорлигини оширади, балки ходимларга ўзларининг аниқ вазифалари ва корхонанинг стратегик мақсадлари ўртасидаги боғлиқликни яхшироқ тушунишга ёрдам беради.

Ўзбекистонда ўтказилган тадқиқотларга кўра, KPI асосида мукофот миқдори (компенсация пакетининг ўзгарувчан қисми) компенсация пакетининг доимий қисмининг камида 25-30 фоизини ташкил қилиши керак, акс ҳолда KPI натижаларига кўра мукофот рағбатлантирувчи кучини йўқотади.

Ойлик мукофот тўлови сотувчи бўлинмалар, маркетинг ва логистика хизматлари ходимларига, шунингдек иши бевосита боғлиқ бўлган ходимларга тавсия этилади корхонанинг натижаси учун. Бундай ходимлар учун тўловларнинг бошқа частотаси ўз

вақтида ва ёқимсиз бўлади. Фоиз нуқтаи назаридан, уларнинг иш ҳақи 30% иш ҳақи ва 70% ўзгарувчан қисм – мукофотдан иборат бўлиши керак.

Йуқоридагилардан келиб чиқадики, корхона бўлинмалари куйидаги мезонларга мувофиқ белгиланади ва таснифланади:

- жараёнга эмас, балки натижага юналтирилган;
- асосий ёки таъминловчи бизнес жараёнларига мурожаат қилиш.

Ушбу таснифдан фойдаланиш иш ҳақининг ўзгарувчан ва доимий қисмларининг нисбатларини аниқлашга имкон беради. Хулоса қилиш мумкинки, асосий бўлинмаларда жараёнга юналтирилганлик қанчалик аниқ бўлса, ходимнинг умумий даромадида ўзгарувчан қисмнинг улуши шунчалик катта бўлиши керак.

Хулоса:

Хулоса сифатида шуни айтиш керакки, КРІ тизимини жорий этишнинг муайян муаммоларига қарамай, унинг афзаллиги шундаки, у нафақат корxonанинг муаммоларини кўрсатади, балки ушбу муаммоларнинг марказини очиб беради, шу билан бирга КРІга эришиш учун тўғри рағбатлантириш тизимига эга бўлган рағбатлантирувчи восита ҳисобланади. Шунингдек, КРІ бизнес-жараёнларнинг элементлари бўлиб, корхона томонидан белгиланган мақсадларга эришиш учун қайси бизнес-жараёнларни оптималлаштириш кераклигини аниқлайди. Худди шундай, КРІ тизимини бошқариш бизнес жараёнларини оптималлаштириш орқали амалга оширилади.

Фойдаланилган адабиотлар рўйҳати

1. Каплан Роберт, Нортон Дэвид. “Тхе Балансед Скоресард. Транслатинг стратегй инто астион”, Харвард Бусинесс счоол пресс, Бостон, США, 1996. 294 с.
2. Райнус Джозеф. “Импровинг Бусинесс Просесс Перформансе”/ СРС Пресс/ Тайлор & Франсис Гроуп, Милтон Парк. Абингтон. Великобритания, 2011. 345 с.
3. Парменер Дэвид. “Девелопинг, Имплементинг анд Усинг Виннинг КРІс”. Жоҳн Вилей & Сонс Инс, Канада, 2007. 236 с.
4. Парменер Дэвид. “Кей Перформансе Индисаторс фор Говернмент анд Нон Профит Агенсиес”. Жоҳн Вилей & Сонс Инс. Канада, 2012. 224 с.
5. Ветлужских Елена. “Система вознаграждения. Как разработать цели и КРІ”. Альпина Паблишер, Москва, 2014. 28 с